

Сєдой П. В.
аспірант, кафедра менеджменту,
Національний транспортний університет,
<http://https://orcid.org/0009-0009-3273-5937>

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ

**JEL Classification: D81, G31, M15, O33
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Сучасний період розвитку економіки характеризується активним впровадженням цифрових технологій. Цифровізація бізнесу вимагає модернізації інформаційно-комунікаційної інфраструктури підприємств на основі прийняття економічно обґрунтованих стратегічних рішень. Однак наразі існують різні методи оцінювання ефективності інвестицій у розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури. У статті досліджено проблеми визначення доцільної методики оцінювання ефективності інформаційно-комунікаційної інфраструктури підприємства при стратегічному плануванні. Метою статті є аналіз особливостей використання існуючих методів оцінювання ефективності інформаційно-комунікаційної інфраструктури підприємств та їх систематизація з подальшим визначенням доцільних підходів до формування методики економічного обґрунтування рішень при стратегічному плануванні. Виявлено суттєве зростання обсягів інвестицій у розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури підприємств на основі статистичних даних. Встановлено багатогранний характер впливу інвестицій у розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури на ефективність діяльності підприємств. Запропоновано класифікацію видів ефекту від інвестицій в розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури підприємств. Обґрунтована обмеженість традиційних фінансових методів оцінювання ефективності інвестицій при їх застосуванні для оцінювання інвестицій у розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури підприємств. Сформовано перелік комплексних методів оцінювання ефективності, придатних до використання при плануванні розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури підприємств. Обґрунтовано неможливість визначення єдиного прийняттого для всіх підприємств методу визначення найбільш ефективного варіанту розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Запропоновано підхід для індивідуального визначення доцільного методу оцінювання економічної ефективності альтернативних планів розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури підприємства.

Ключові слова: ефективність, інвестиція, інформаційно-комунікаційна інфраструктура, метод, оцінювання, підприємство, планування.

Abstract. The active adoption of digital technologies characterizes the current phase of economic development. The digital transformation of business requires the upgrading of the information and communications infrastructure of enterprises based on economically justified strategic decisions. However, there are currently various methods for evaluating the effectiveness of investments in information and communications infrastructure development. This article explores the problems of determining the feasible methodology for evaluating the

effectiveness of a company's information and communication infrastructure in the context of strategic planning. The purpose of the article is to analyze the features of using existing methods for evaluating the effectiveness of enterprises' information and communication infrastructure, to systematize these methods, and to identify appropriate approaches for forming a methodology for the economic justification of decisions in strategic planning. Statistical data reveal a substantial increase in investment in the development of enterprises' information and communications infrastructure. It has been established that investments in the development of information and communications infrastructure have a multifaceted impact on the effectiveness of enterprises. A classification of the types of effect from investments in the development of enterprises' information and communication infrastructure is proposed. The limitations of traditional financial methods for evaluating investment effectiveness when applied to the assessment of investments in the development of enterprises' information and communication infrastructure have been substantiated. A list of comprehensive methods for evaluating effectiveness, suitable for use in planning the development of the information and communication infrastructure of enterprises, has been formed. The impossibility of determining a single method for all enterprises to identify the most effective option for developing information and communication infrastructure is substantiated. An approach is proposed for individually determining the most appropriate method for evaluating the economic efficiency of alternative plans for developing an enterprise's information and communications infrastructure.

Keywords: effectiveness, investment, information and communication infrastructure, method, assessing, enterprise, planning.

Вступ

Актуальність проблеми. Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується активною цифровізацією широкого спектру економічних, управлінських та комунікаційних процесів на основі використання нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Необхідною базою для реалізації функціональних можливостей ІКТ є інформаційно-комунікаційна інфраструктура (ІКІ) підприємства, яка включає комплекс апаратно-технічних, комунікаційних та інтелектуальних компонентів. Цифрова трансформація бізнесу супроводжується докорінною перебудовою систем інформаційного забезпечення бізнес-процесів і вимагає прийняття всебічно обґрунтованих рішень по розвитку ІКІ підприємства. Такі трансформаційні процеси як правило пов'язані з необхідністю здійснення значних інвестицій у проекти стратегічного характеру, очікувану ефективність яких потрібно оцінити на етапі планування. У той же час, характер впливу ІКІ підприємства на його діяльність має свої специфічні особливості, які потрібно враховувати при оцінюванні ефективності альтернатив розвитку ІКІ з метою вибору найбільш доцільного варіанту на етапі стратегічного планування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широкий спектр актуальних проблем розвитку ІКІ, яка в епоху формування цифрової економіки перетворюється на окремий вид стратегічного активу підприємств, визначає багатовекторну спрямованість наукових досліджень даного напрямку. Важливе місце серед них займають роботи, присвячені вирішенню задач оцінювання впливу ІКТ на ефективність діяльності підприємства. Особливої інтенсивності обговорення проблем оцінювання ефективності інвестицій у розвиток ІКІ підприємств набуло з початком наукової дискусії з приводу виявленого Вгунjolfsson Е. так званого "парадоксу продуктивності інформаційних технологій" [1]. Ця дискусія набула довготривалого характеру та висвітлила недосконалість існуючих стандартних підходів до оцінювання ефективності інвестицій при застосуванні їх по відношенню до проектів розвитку ІКІ. Класифікації методів оцінки економічної ефективності ІТ-проектів та визначенню особливостей їх застосування присвячено статтю Wojtaszek Н. зі співавторами [2]. Зроблено висновок про доцільність індивідуального підходу до оцінювання ефективності ІТ-систем.

Порівнянню окремих п'яти методів оцінки ефективності інвестицій у розвиток ІКІ підприємств присвячено дослідження Widya Purwita A. та Subriadi A. [3]. В публікації Kornienko G. зі співавторами досліджено особливості оцінювання ефективності впровадження ERP-систем та визначено ключові етапи процесу формування моделі оцінювання [4]. Наголошено на винятковій важливості проведення оцінювання ефективності проєктів на етапі їх техніко-економічного обґрунтування. У статті Yanovsky D. та Graf M. розглядаються задачі удосконалення оцінювання ефективності систем управління запасами та пропонується набір показників, що характеризують ефективне функціонування інформаційних систем управління запасами [5]. Chongpeng You аналізує проблеми фінансової оцінки інвестиційних рішень на основі використання методу NPV та визначає його недоліки, серед яких основним визначає відсутність можливості врахування гнучких коригувань протягом реалізації проєктів [6]. Olebogeng B. Molete зі співавторами доводять вагомість впливу стратегічного планування розвитку ІКІ на ефективність діяльності малих та середніх підприємств [7].

Активізація процесів становлення цифрової економіки в останнє десятиліття визначила зміщення акцентів при позиціюванні ролі ІКІ в економічній діяльності підприємств від засобу надання необхідних сервісних функцій до стратегічного активу, що створює умови для формування нової цінності та конкурентних переваг на ринку. Це обумовлює виникнення потреби у критичному перегляді методичних підходів до оцінювання ефективності ІКІ підприємства, яке може проводитись на різних етапах управління їх розвитком.

Виділення невирішеної частини проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових досліджень з проблем планування розвитку ІКІ підприємств, деякі аспекти економічного обґрунтування відповідних рішень при стратегічному плануванні залишаються дискусійними та потребують додаткового розгляду. Внаслідок активного розвитку ІКТ відбувається формування нових властивостей ІКІ, які можуть суттєво впливати на розвиток інфраструктурного забезпечення діяльності підприємства. У той же час вони ще не враховуються існуючими методичними підходами до оцінювання економічної ефективності інвестицій у розвиток ІКІ. При цьому наявність великої кількості різних методичних підходів до проведення оцінювання ускладнює вибір доцільної для умов конкретного підприємства методики і вимагає проведення додаткових досліджень з метою визначення порядку здійснення такого вибору.

Мета статті. Метою статті є аналіз особливостей використання існуючих методів оцінювання ефективності інформаційно-комунікаційної інфраструктури підприємств та їх систематизація з подальшим визначенням доцільних підходів до формування методики економічного обґрунтування рішень при стратегічному плануванні.

Результати

В сучасних умовах використання ІКТ вже стало необхідною умовою існування бізнесу будь-якого масштабу. Навіть дрібний бізнес не може обійтися без формування власної ІКІ, що забезпечує можливість застосування потрібних ІКТ з метою реалізації необхідного комплексу інформаційних процесів. При цьому зростаючі темпи розробки нових технологічних рішень визначають високу динамічність ІКІ як системи, внаслідок чого витрати на її розвиток мають стійку тенденцію до зростання. Наприклад, інвестиції підприємств України лише у програмне забезпечення та бази даних за період з 2016 по 2024 рік зросли більше ніж у 4 рази (рисунок 1).

Вплив інвестицій в ІКІ на ефективність діяльності підприємства має багатогранний характер, а отримуваний ефект у залежності від механізму формування може бути прямим та непрямим (рис. 2). Прямий ефект формується за рахунок безпосереднього впливу ІКІ на доходи та витрати підприємства і достатньо легко визначається. Непрямий ефект формується опосередковано під впливом змін якісних характеристик діяльності підприємства та часто проявляється із затримкою у часі і може стати відчутним лише у довгостроковій перспективі. Це значно ускладнює його кількісне оцінювання, що стало однією з причин виникнення палкої та тривалої наукової дискусії про так званий "парадокс ефективності інформаційних технологій" [9].

Рисунок 1. Інвестиції підприємств України у програмне забезпечення та бази даних за 2016-2024 роки.

Джерело: Складено автором на основі [8].

Задачі, що вирішуються на основі оцінювання ефективності ІКІ відрізняються у залежності від етапу їх проведення і тому характеризуються різними методичними підходами. Наявне різноманіття можливих цілей, задач та інструментів оцінювання визначає існування великої кількості відповідних методик, число яких перевищує 60 [10]. На основі аналізу та систематизації їх особливостей авторами окремих публікацій пропонуються класифікаційні системи, які не обов'язково стають поширеними у науковій спільноті. Але загально визнаною є точка зору про доцільність виділення фінансових та якісних груп методів, що повністю відповідає задачам оцінювання прямих та непрямих видів ефекту від інвестицій у розвиток ІКІ (див. рисунок 2). Фінансові методи передбачають використання традиційних фінансових показників (Return on Investment – ROI, Internal Rate of Return – IRR, Total Cost of Ownership – TCO, Payback Period – PP, Net Present Value – NPV, Economic Value Added – EVA та інші), які характеризуються конкретністю та об'єктивністю і тому добре зрозумілі для керівництва компаній.

Але фінансові методи безпосередньо не враховують непрямі види ефекту від застосування ІКТ, у зв'язку з чим виникла потреба у розвитку якісних методів, які зосереджуються на вимірюванні нефінансового та непридатного для безпосередньо фінансового оцінювання впливу технологій на ефективність діяльності компанії. До цієї групи відносяться різноманітні методи оцінювання окремих якісних показників діяльності (User Satisfaction Level, Diffusion of Innovations, Maturity Models, Technology–Organization–Environment) та деякі спеціалізовані методи стратегічного аналізу (Capability Maturity Model Integration, SWOT Analysis). Оцінювання ефективності ІКІ з використанням якісних методів передбачає визначення значень нефінансових показників на основі отримання думок експертів. Тому одним із важливих недоліків цих методів є певна суб'єктивність результатів оцінювання.

З метою подолання обмежень методів двох названих базових груп формуються та розвиваються нові підходи на основі інтеграції фінансових та якісних показників. Такі методи за своєю сутністю є комплексними та надають можливість проводити всебічне оцінювання ефективності ІКІ підприємства як складної багатокomпонентної і динамічної системи. До комплексних відносять такі методи як Balanced Scorecard (BSC), багатокритеріальні методи (Multiple Criteria Decision Making – MCDM), Applied Information Economics (AIE), Total Economic Impact (TEI), Information Economics

(IE), Real Options Analysis (ROA) та інші. MDCM можуть базуватися на використанні різних методологічних підходів, найбільш поширеними серед яких є Analytic Network Process (ANP), Priority Order Technique based on Ideal with Ideal Solutions (TOPSIS), Analytic Hierarchy Process (AHP) та Data Envelopment Analysis (DEA) [11].

Рисунок 2. Види ефекту від інвестицій в розвиток ІКІ підприємства у залежності від механізму формування.

Джерело: Складено автором.

Характерною особливістю розвитку ІКІ підприємств є використання проектного підходу при впровадженні певних технологічних рішень. Потреба в оцінюванні ефективності виникає на етапах розробки та впровадження проєктів (ex-ante) і після початку використання (ex-post) [2]. У рамках даного дослідження розглядається оцінювання ефективності на етапі стратегічного планування, коли

ключовим завданням оцінювання є обґрунтування вибору проєктів розвитку ІКІ підприємства, впровадження яких здатне забезпечити максимально можливий приріст нової цінності протягом повного горизонту планування. Різні цілі використання результатів оцінювання ефективності ІКІ на різних етапах реалізації проєктів визначають неможливість застосування деяких методів при плануванні. Найбільш релевантні задачам стратегічного планування комплексні методи наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Комплексні методи оцінювання ефективності проєктів з розвитку ІКІ підприємств при плануванні

Метод	Сутність	Використовувані показники та характеристики	Переваги	Недоліки
Information Economics (IE)	Оцінювання на основі інтеграції фінансових та нефінансових критеріїв (стратегічна відповідність, ризики, конкурентні переваги)	ROI, NPV, стратегічна цінність, ризики, відповідність бізнес-цілям	Орієнтований на планування, дозволяє порівнювати альтернативи з врахуванням якісних параметрів	Суб'єктивність оцінок, складність формалізації
Total Economic Impact (TEI)	Комплексна методика оцінки інвестицій, що враховує вигоди, витрати, ризики та гнучкість	NPV, TCO, ризики коригування, сценарії, опціона гнучкість	Системний підхід, врахування ризиків і невизначеності, орієнтація на бізнес-кейси	Висока трудомісткість, потребує значного обсягу даних
Real Options Analysis (ROA)	Метод оцінки інвестицій з врахуванням невизначеності та управлінської гнучкості	Вартість опціону, волатильність, сценарії розвитку, дисконтовані потоки	Враховує невизначеність	Складність математичного апарату, високі вимоги до даних
Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)	Багатокритеріальний аналіз альтернатив розвитку ІКІ за економічними, технічними та організаційними критеріями	Вагові коефіцієнти, рейтинги альтернатив, інтегральні оцінки	Врахування різномірних факторів, прозорість вибору, придатність для складних рішень	Суб'єктивність визначення вагових коефіцієнтів, залежність від експертів

Джерело: Складено автором на основі [2, 3, 11, 12]

Незважаючи на існуючий такий широкий вибір методів оцінювання ефективності використання ІКІ, як відмічають дослідники, реальний бізнес віддає перевагу фінансовим методам і частіше за все приймає рішення при плануванні на підставі визначення ROI та TCO [4]. Це опосередковано підтверджується навіть таким фактом, що постачальники сучасних хмарних послуг та деякі консалтингові компанії розміщують на власних сайтах калькулятори для розрахунку цих показників з метою переконання потенційних клієнтів у економічній ефективності пропонувананих

хмарних рішень [13]. Проведений нами аналіз практики українських підприємств також підтверджує переважне використання фінансових методів, що можна пояснити складністю комплексних методів та високими витратами на їх застосування для переважно дрібного за світовими стандартами вітчизняного бізнесу. Однак, період відновлення економіки після закінчення великомасштабних бойових дій буде вимагати значних інвестицій для відновлення та масштабування бізнесу, що в сучасних умовах неминуче буде пов'язано з розвитком ІКІ підприємств. І для залучення необхідних інвестицій обґрунтування їх доцільності повинно бути всебічним та переконливим, чого навряд чи можна досягнути на основі використання тільки фінансових методів.

Використання фінансових методів оцінювання ефективності можливих варіантів побудови ІКІ при плануванні її розвитку фактично є обов'язковим, оскільки планування розвитку бізнесу просто неможливе без визначення фінансових результатів. Але детермінований характер фінансових розрахунків при цьому не дозволяє врахувати мінливість ринкових умов, високі темпи розробки нових ІКТ та інші якісні характеристики зовнішнього середовища. В результаті після прийняття та початку реалізації планів розвитку ІКІ на основі впровадження нових технологічних рішень підприємства можуть стикатись із непередбачуваними проблемами у зв'язку з виникненням потреби завчасно модифікувати чи масштабувати потужності. Так, міграція у хмари в ході цифрової трансформації високотехнологічних компаній у зв'язку з впровадженням технологій штучного інтелекту, нерідко ставала причиною неконтрольованого зростання витрат на утримання ІКІ. При цьому темпи зростання витрат можуть перевищувати темпи зростання доходів. Таке явище стало настільки поширеним, що не тільки отримало свою назву "Cloud Cost Shock", а й спонукає до репатріації з хмар. Незалежне дослідження на замовлення Node4 показало, що 97% компаній середнього бізнесу планують перенести частину робочих навантажень із своїх публічних хмарних середовищ протягом 12 місяців [14]. Після перевищення річних витрат на оплату хмарних послуг межі 300 млн. USD страхова автомобільна компанія GEICO прийняла рішення про репатріацію до 2029 року принаймні 50% своїх хмарних робочих навантажень [15]. Компанія 37signals після активного використання хмарних сервісів від Amazon та Google у 2023 році вивели всю свою інфраструктуру з AWS на власне обладнання, що забезпечило економію витрат на 2 млн. USD за рік. При цьому багато інших компаній успішно та ефективно користуються хмарними ресурсами і не бачать підстав для зміни прийнятого стратегічного підходу до побудови ІКІ.

Стрімке зростання за останнє десятиліття ринку хмарних рішень фактично привело до необхідності на підприємствах зробити ключовий вибір щодо стратегічної спрямованості розвитку власної ІКІ, яка тепер може бути розбудована не тільки на власних потужностях (модель On-Premise), але й на основі використання хмарних послуг від сторонніх постачальників (модель Cloud). До беззаперечних переваг розвитку ІКІ підприємства за моделлю Cloud відносять простоту масштабування та зміни конфігурації, спрощення адміністрування та забезпечення високого рівня доступності даних та сервісів [16]. Але, як було показано вище, дані переваги не завжди приводять до очікуваного покращення показників економічної ефективності діяльності підприємств. Продемонструємо це на простому прикладі стартапу, який планує розгорнути ІКІ, необхідну для запуску сервісу на основі використання власної моделі класу Large Language Models (LLMs). Існує два варіанти розгортання необхідної інфраструктури – на власній базі (On-Premise), наприклад, сервер ThinkSystem SR675 V3, оснащений 8 відеокартами NVIDIA H100 NVL 94 ГБ PCIe Gen5 або на основі хмарних ресурсів провайдерів (Cloud). Названому серверу за потужністю приблизно буде відповідати хмарний варіант послуги, наприклад, від Amazon – Amazon AWS EC2 p5.48xlarge - 8x NVIDIA Tesla H100 GPUs.

При локальному розгортанні потужностей підприємству необхідно понести разові витрати на придбання серверу з відеокартами (833800 USD), роботу по його встановленню, налаштуванню та запуску (53000 USD), придбання ліцензій на програмне забезпечення (12000USD), організацію навчання моделі (19000 USD), підключення серверу до виділеного каналу доступу до мережі Інтернет (3000 USD). Операційні витрати визначаємо виходячи з потреби у додаткових трьох кваліфікованих

працівників (витрати на оплату праці кожного приймаємо у розмірі 4000 USD за календарний місяць), орієнтовних витрат на електроенергію для роботи сервера (0,15 USD за кВт/годину), комунальних платежів (0,70 USD за годину), оплати доступу до мережі Інтернет та технічного обслуговування систем (1000 USD).

Разові витрати для початку використання хмарних ресурсів пов'язані з необхідністю проведення підготовчої роботи (500 USD) та організацією проведення навчання моделі (19000 USD). Операційні витрати формуються на основі погодинного тарифу за використання зарезервованих на повний рік ресурсів у розмірі 77,43 USD за годину.

Наведені у таблиці 2 результати застосування фінансового методу оцінювання економічної ефективності наведених двох варіантів на основі визначення TCO добре демонструють різницю структури витрат. Притаманні локальній моделі високі початкові разові витрати на створення інфраструктури фактично переносяться на поточні операційні витрати при використанні хмарної моделі побудови ІКІ.

Таблиця 2.

Порівняння TCO On-Premise і Cloud ІКІ для забезпечення використання власної моделі LLM, USD

Рік	Модель On-Premise			Модель Cloud		
	CapEx	OpEx	TCO _{On-Premise}	CapEx	OpEx	TCO _{Cloud}
0	920 800,00	–	920 800,00	19 500,00	–	19 500,00
1	–	164 446,00	1 082 246,00	–	678 286,80	697 786,80
2	–	164 446,00	1 246 692,00	–	678 286,80	1 376 073,60
3	–	164 446,00	1 411 138,00	–	678 286,80	2 054 360,40
4	–	164 446,00	1 575 584,00	–	678 286,80	2 732 647,20

Джерело: Складено автором

Співвідношення між CapEx та OpEx впливає на граничну тривалість періоду, протягом якого використання розгорнутої за моделлю Cloud інформаційно-комунікаційної інфраструктури забезпечує менші сукупні витрати на її утримання. У нашому прикладі, як добре видно на рисунку 3, період економічно вигідного використання моделі Cloud навіть менше одного календарного року (без врахування підготовчого періоду 0). Якщо період запланованої експлуатації перевищує цю межу, то менші сукупні витрати на володіння ІКІ забезпечує модель On-Premise.

Однак прийняття рішення про варіант розгортання інфраструктури тільки на підставі TCO може бути помилковим, оскільки не враховані інші характеристики проекту. Наприклад, якщо тривалість періоду розгортання нової моделі ІКІ напряду впливає на упущену вигоду, то його мінімізація може бути більш важливою ніж зниження сукупних витрат на володіння, навіть за планового періоду експлуатації 3 роки. Або попит на розроблені продукти стартапу характеризується високим рівнем невизначеності, наслідком чого може стати відмова від проекту вже після початку його реалізації. Тобто, при плануванні розвитку ІКІ підприємства буде недостатнім використання тільки TCO для економічного обґрунтування вибору доцільної моделі розгортання інфраструктури, так як інші цільові параметри та характеристики можуть мати більше значення в рамках визначеної бізнес-стратегії.

Рисунок 3. Загальні витрати на володіння ІКІ, необхідної для використання сервісу на основі власної моделі LLM, при альтернативних підходах до її розгортання

Джерело: сформовано автором

Таким чином, можна зробити висновок про відсутність єдиного та прийняттого для всіх методу обґрунтування вибору найбільш ефективного варіанту побудови ІКІ, у зв'язку з чим потрібен індивідуальний підхід до попереднього оцінювання ефективності інвестицій у розвиток інфраструктури для кожного підприємства. При визначенні доцільної методики проведення комплексного оцінювання ефективності планів розвитку ІКІ необхідно забезпечити відповідність між можливостями обраних методів та актуальними задачами підприємства. Для цього крім розуміння сутності різних методів оцінювання важливо по підприємству провести аналіз наступних характеристик:

внутрішні особливості функціонування підприємства (стратегія, ресурси, нерівномірність ділової активності та завантаження потужностей ІКІ, вид та масштаби діяльності тощо);

умови роботи на цільових ринках (стан та тенденції розвитку, конкуренція, глибина проникнення технологічних новацій та інші);

особливості технологічних рішень, що розглядаються (зрілість, гнучкість, тренди розвитку конкуруючих технологій та інші);

необхідні витрати ресурсів (час, фінанси, фахівці) для застосування можливих методів оцінювання ефективності ІКІ.

Висновки

Встановлено багатогранний характер впливу інвестицій у розвиток ІКІ на ефективність діяльності підприємств. Запропоновано класифікацію видів ефекту від інвестицій в розвиток ІКІ підприємств. Обґрунтовано, що процес оцінювання ефективності альтернативних варіантів ІКІ підприємства при плануванні її розвитку має базуватися на застосуванні індивідуального підходу, визначеного на основі забезпечення відповідності між можливостями обраних методів та актуальними стратегічними задачами підприємства. Доведено, що при формуванні методичного підходу оцінювання ефективності ІКІ потрібно враховувати внутрішні особливості функціонування підприємства, умови роботи на цільових ринках, особливості технологічних рішень, що

розглядаються, та необхідні ресурси для застосування можливих методів оцінювання. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку деталізованого алгоритму формування диференційованої методики проведення оцінювання ефективності ІКІ підприємства при плануванні її розвитку.

Список використаних джерел

1. Brynjolfsson E. The productivity paradox of information technology. *Communications of the ACM*. 1993. Vol. 36, No 12. P. 66–77. DOI: <https://doi.org/10.1145/163298.163309>
2. Wojtaszek H., Stecyk A., Krol-Smetak D., Miciula I., Czerniawska A. W., Rozycka M., Chojnacka M. Methods for Assessing the Economic Efficiency of IT Projects. *European Research Studies*. 2024. Vol. XXVII, No 3. P. 637–651. DOI: <https://doi.org/10.35808/ersj/3457>
3. Widya Purwita A., Subriadi A. Information Technology Investment: In Search of The Closest Accurate Method. *Procedia Computer Science*. 2019. Vol. 161. P. 300–307. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.127>
4. Kornienko G., Chabanenko M., Leheza Y. ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF IT APPLICATION AT ENTERPRISES. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2018. Vol. 4, No 3. P. 123–132. DOI: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-123-132>
5. Yanovsky D. V., Graf M. S. METHODS FOR ANALYZING THE EFFECTIVENESS OF INFORMATION SYSTEMS FOR INVENTORY MANAGEMENT. *Radio Electronics, Computer Science, Control*. 2024. No 3. P. 224–224. DOI: <https://doi.org/10.15588/1607-3274-2024-3-19>
6. You C. Analysis of the Shortcomings of the Investment Decision Method and its Improvement. Atlantis Press, 2021. ISBN 978-94-6239-483-4. DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211209.145>
7. Molete O. B., Mokhele S. E., Ntombela S. D., Thango B. A. The Impact of IT Strategic Planning Process on SME Performance: A Systematic Review. *Businesses*. 2025. Vol. 5, No 1. DOI: <https://doi.org/10.3390/businesses5010002>
8. Укрстат. Банк даних. URL: <https://stat.gov.ua/uk/explorer> (дата звернення: 29.10.2025)
9. Brynjolfsson E., Hitt L. M. Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance. *Journal of Economic Perspectives*. 2000. Vol. 14, No 4. P. 23–48. DOI: <https://doi.org/10.1257/jep.14.4.23>
10. Ababneh H., Shrafat F., Zeglat D. Approaching information system evaluation methodology and techniques: a comprehensive review. *International Journal of Business Information Systems*. 2017. Vol. 24, No 1. P. 1–30. DOI: <https://doi.org/10.1504/IJBIS.2017.080943>
11. Widya Purwita A., Subriadi A. Literature Review – Using Multi-Criteria Decision-Making Methods in Information Technology (IT) Investment. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286076>
12. CIO Portal. Total Economic Impact (TEI) Collection. URL: <https://cioindex.com/references/total-economic-impact-tei/> (дата звернення: 29.10.2025)
13. Compare Cloud Cost. Cloud Cost Calculator & Planning Tools. URL: <https://comparecloudcost.com/> (дата звернення: 29.10.2025)
14. Intelligent CIO Europe. 97% of mid-market organisations intend to migrate applications or workloads from the public cloud over the next 12 months, according to new Node4 research. URL: <https://www.intelligentcio.com/eu/2025/06/03/97-of-mid-market-organisations-intend-to-migrate-applications-or-workloads-from-the-public-cloud-over-the-next-12-months-according-to-new-node4-research/> (дата звернення: 29.10.2025)
15. Targett E. Warren Buffett-owned insurer on a warts-and-all cloud repatriation. URL: <https://www.thestack.technology/insurer-slashes-compute-costs-with-cloud-repatriation-shift-to-ocp-but/> (дата звернення: 29.10.2025)

16. Ложачевська О. М., Седой П. В. Особливості визначення стратегії розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури підприємства у сучасних умовах. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 17. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15313270>.